

पहाड़ की एक दलित महिला की दर्द भरी दास्ता: "कगार की आग"

प्रतिमा

शोध छात्रा, हिंदी विभाग, सोबन सिंह जीन परिसर, अल्मोड़ा उत्तराखण्ड
ई मेल : priyakandpal341@gmail-com

Received : 10/01/2023

1st BPR : 18/01/2023

2nd BPR : 29/01/2023

Accepted : 10/02/2023

Abstract

उपन्यास में उपन्यासकार ने कुमाऊँ अंचल के ग्राम्य जीवन के वर्चस्व संपन्न लोगों के साथ-ही-साथ सरकारी कर्मचारियों की दूषित प्रवृत्तियों का उद्घाटन किया है। 'कगार की आग' में समाज के सक्षम एवं सरकारी कर्मचारियों के अनाचार के प्रति विरोध के स्वर भी व्यक्त हुए हैं। इस उपन्यास की गोमती एक ऐसी नारी चरित्र के रूप में सामने आती है, जिसके हिस्से पितृहीनता का दर्द, दुराचारी पति की घोर उपेक्षा, पति की मृत्यु और पति की मृत्यु के बाद अस्वस्थ पुरुष से विवाह होने की पीड़ा पाती है। उसकी पीड़ा और जीवन की कठिनाइयाँ यहीं नहीं थमती हैं, 'कगार की आग' हिमांशु जोशी का आंचलिक उपन्यास है। यह उपन्यास कुमाऊँ के दलित समाज और स्त्री के जीवन संदर्भों को जानने-समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस उपन्यास में कुमाऊँ से संबद्ध भूगोल के साथ-साथ दलित समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियाँ प्रकृत रूप में व्यक्त हुई हैं।

Key words : पहाड़, कुमाऊँ क्षेत्र, दलित महिला, दलित समाज, महिला मनोदशा।

'कगार की आग' उपन्यास में कुमाऊँ अंचल के दलित समाज के जीवन संदर्भ चित्रित हुए हैं। इस उपन्यास की गोमती, पिरमा, कलिय'का (कलराम), खिमुका (खिमराम), गोदलि, तेजराम (तेजुवा), देविया (देवराम), खुशाल राम, हरलि दी, प्रेमराम दलित चरित्र हैं। इसमें हरिकिशन पधान, रमिया, घोड़िया डॉक्टर, पंडित बुधानंद और लाला तिरपन लाल सवर्ण चरित्रों के रूप में चित्रित हुए हैं। यह उपन्यास दलित नारी की विवशता को व्यक्त करता है। इसीलिए यह उपन्यास नारी प्रधान बन गया है। इस उपन्यास की प्रमुख चरित्र गोमी/गोमती है, जो मायके में पितृहीन होकर आर्थिक दबाव के कारण कई बार विवाह बंधन में बंधती है, उसका पहला विवाह 12 वर्ष की उम्र में होता है, तब वह अपने पति तथा जेठानी के अमानवीय व्यवहार से त्रस्त चित्रित हुई है:-

"हैं, हो देवर ज्यू यह अकेले तुम्हारे बस की नहीं है हो। इसे तो मैं ठीक करूंगी मैं।" कहती हुई वह उसे फिर उसके पति के बिछौने पर घसीट लाई। देवर की सहायता के लिए उसने अपने दोनों मजबूत पांवों से गोमती के घुटने दबाए और एंठकर कलाइयाँ पकड़ ली "अब कर चूँ.....।"

पति ने अपने हथेली से उसका मुंह इतनी जोर से दबाया कि वह चीख भी न पा रही थी अब।

असह्य पीड़ा से वह कराह रही थी। सारा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था थर-थर। जेठानी अब उसे खींचकर बाहर ले गई और स्वयं भीतर घुसकर फटाक से किवाड़ बंद कर दिए।

सुबह तक ठंड से ठिठुरती हुई अकेली पड़ी रही। जीवन में तब पहली बार उसके पति ने उसके साथ बलात्कार किया था।¹

उसका दूसरा विवाह मंदबुद्धि एवं अस्वस्थ पिरमा से होता है, वहां भी उसे अपने ककिया ससुर, ककिया सास और ककिया देवर के अमानवीय व्यवहार को झेलना पड़ता है। उसकी ककिया सास तो उसके चरित्र पर अकारण लांछन लगाती है: "ककिया सास उसका झोटा पकड़कर बाज की तरह झपटी थी, जनि जैसि रांड, नौघर का झूठन खाकर यहां चली आई है। नंगी नौहाल। एक खसम खो चुकी है बेशर्म। गोदलि कहती थी जलेबी के दोने खाती है। जंगल में चौकीदार पतरौल के साथ कल वन में जा रही थी? घोड़िया डॉक्टर से क्या बातें कर रही थी? हमारी इज्जत तूने मिट्टी में मिलाकर

रख दी। अजब का जोबन चढ़ा है तुझ पर रंडी।² इस उपन्यास में उसका ककिया ससुर कलिय'का गोमती के साथ अनाचार की चेष्टा करता है:-

“जब सब सो जाते हैं सारा गांव मशान सा सूना हो जाता है, बूढ़े ककिया ससुर कलिय'का अंधियारे में दबे पांव उसकी टूटी झोपड़ी के झीने कपाट टटोलने लगते हैं। दो तीन बार वह दुत्कार चुकी है, पर कुत्ते की तरह फिर-फिर मुड़कर देखने से बाज नहीं आते हैं।

परसों रात जब किवाड़ खोल ही दिए तो उसे कुछ सूझा नहीं की क्या करे? सिरहाने पर रखी हंसिया उसने अंधकार में जोर से फेंककर दे मारी। तब कहीं दुम दबाकर भागे निरलज्ज।³

अपनी कुचेष्टा में असफल होने पर वह गोमी को घर से भगाने का षडयंत्र रचता है: “वो सोचता है, गोमती किसी के साथ भाग जाए या नदी में डूब मरे और पिरमा खरीदे हुए गुलाम की तरह जिंदगी भर उसकी चाकरी करे। वह मरे तो उसके हिस्से की जमीन का वारिस बनकर स्वयं हथिया ले।⁴ गोमती ककिया ससुर के अत्याचारों से आहत होकर मां के घर तो अवश्य जाती है, किंतु वह मां की सूझबूझ और पुत्र की चिंता के कारण ससुराल लौट आती है। लेकिन ससुराल से लौटने से पहले ही उसका ककिया ससुर पिरमा को हवालात करवा देता है। इस उपन्यास की गोमती एक ऐसी नारी चरित्र के रूप में सामने आती है, जिसके हिस्से पितृहीनता का दंश, दुराचारी पति की घोर उपेक्षा, पति की मृत्यु और पति की मृत्यु के बाद अस्वस्थ पुरुष से विवाह होने की पीड़ा पाती है। उसकी पीड़ा और जीवन की कठिनाइयां यहीं नहीं थमती हैं, बल्कि उसका ककिया ससुर उसका मानसिक और शारीरिक शोषण करने के साथ-ही-साथ उसके पति की संपत्ति को हड़पना चाहता है। अंत में विवश होकर गोमती अस्वस्थ पति और अबोध बच्चे को छोड़कर पर पुरुष के साथ जाती है। उसे खुशालराम की तीसरी पत्नी के रूप में सम्मान तो मिलता है, किंतु वहां भी उसे अपने पति और छोटे बच्चे को याद करने के कारण खुशालराम के कोप का भाजन और सौतों की उपेक्षा का भी सामना करना पड़ता है। अंत में खुशालराम की धड़ी को भरने के लिए तराई भाबर जाती है और वहां भी वह लाला तिरपन लाल के अनाचार को झेलती है: “धान की फसल तैयार हो गई रात को हाथी तो नहीं आए, पर लाला नियमित आते रहे। हाथी के आने में शोरगुल मचाना आवश्यक होता था, पर लाला के आने पर मुंह पर हथेली धरकर चुपचाप सिसकते रहना पड़ता था। कभी-कभी गोमती सोचती-लाला के आने की अपेक्षा जंगली हाथी का आना शायद अधिक अच्छा रहता। एक ही बार में सारी यंत्रणाओं से मुक्ति मिल जाती।⁵ जब वह एक वर्ष के वनवास को झेलकर पति और बेटे की मुक्ति के लिए घर लौटती है, तो वहां भी उसके हाथ निराशा लगती है; क्योंकि उसके पहुंचने से पहले ही उसके पति की हत्या करा दी जाती है। अनेक प्रकार की कठिनाइयां झेलने के बावजूद गोमती एक आदर्श मां और पत्नी के रूप में सामने आती है। इनके लिए वह खुशालराम की धड़ी से मुक्ति के लिए जी-तोड़ मेहनत करती है: “मेरी सद्गति तो हो गई, पर तुम्हारी कैसी होगी? इसलिए आई हूँ आज धड़ी भरने की रकम चुकाए बिना तूने अपने बेटे से मिलने के लिए नहीं जाने दिया था न। ले गिन रुपै। पूरे बीस बीसी हैं न। गोमती ने आंगड़ी की जेब में छिपाई गाठी खोली और सारे रुपए उसके मुंह पर दे मारे ले गिन ले। पूरे हैं न। अब तो मैं तुझसे मुक्त हो गई न। डर मत, मैं तो खुद ही तेरी देहरी भीतर पांव न रखूंगी अब.....।⁶

इस उपन्यास में उपन्यासकार ने कुमाऊँ अंचल के ग्राम्य जीवन के वर्चस्व संपन्न लोगों के साथ-ही-साथ सरकारी कर्मचारियों की दूषित प्रवृत्तियों का उद्घाटन किया है। इस उपन्यास में जहां एक ओर कलिय'का, तेजुवा, हरकिशन परधान जैसे लोग हैं जो अपनी कुत्सित प्रवृत्तियों के द्वारा गोमती, पिरमा और कुन्नू जैसे लाचार चरित्रों को अपार यंत्रणा देते हैं; वहीं पतरौल, पटवारी, सटवारी और पुलिस जैसे चरित्र भी हैं, जो अनाचारी प्रवृत्ति के हैं और अकारण निर्दोष पिरमा को हवालात में बंद करते हैं। सरकारी जांच-पड़ताल के नाम पर लाचार एवं विवश पिरमा को मारते हैं और स्त्रियों के साथ बदसलूकी करते हैं: “आंगड़ी उतारने तेरा बाप आएगा यहां? उसने बिना तनिक प्रतिरोध के उसे भी परे रख दिया। फिर जो-जो आदेश वह देता रहा, विवश भाव से मानती रही वह। हाथ में लालटेन उठाकर, अंत में उसके शरीर पर निशान टटोलने लगा।

पर देर तक अंग-अंग टटोलने के पश्चात् भी जब कहीं कोई चिह्न न मिला तो उसके शरीर पर हाथ फेरता हुआ बोला, “ठीक ही कहते हैं, गांव के लोग तू बड़ी हरीप है, घाघ। उसे भी मार दिया और अपने शरीर पर एक खरोंच तक न लगने दी.....। अच्छा बता तूने उसके गले में फंदा किस तरह डाला? प्रत्युत्तर में उसकी बड़ी-बड़ी आंखें फिर डबडबा आई तो पेशकार ने सहानुभूति जतलाते हुए अपने दोनों हाथों से उसकी नग्न देह उठाकर अपने बिस्तर पर रख दी.... थक गई होगी.....। आराम कर। अगला सवाल सुबह पूछेंगे।⁷

'कगार की आग' में समाज के सक्षम एवं सरकारी कर्मचारियों के अनाचार के प्रति विरोध के स्वर भी व्यक्त हुए हैं। इस उपन्यास का खिमुका पिरमा के खिलाफ हुए अनाचार के प्रति विरोध व्यक्त करता है : "सत्यानाश हो इस कलिया का! चोरी किसी ने की और सजा कोई भुगते? अपने तेजुवा के बदले इस सुंगर की औलाद ने बेचारे पिरमा को होलात भिजवा दिया।" 8

इस उपन्यास में गोमती, मां, खिमुका और उनकी पत्नी समाज में व्याप्त अनाचार का विरोध करते हैं, किंतु उनका विरोध आर्थिक दबाव के कारण दब जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 'कगार की आग' हिमांशु जोशी का आंचलिक उपन्यास है। यह उपन्यास कुमाऊँ के दलित समाज और स्त्री के जीवन संदर्भों को जानने-समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस उपन्यास में कुमाऊँ से संबद्ध भूगोल के साथ-साथ दलित समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियाँ प्रकृत रूप में व्यक्त हुई हैं। इस उपन्यास में वस्तु के अनुरूप पात्रों का चयन हुआ है, कुमाऊँ अंचल से संबद्ध होने के कारण, इसमें अंचल की भाषा, शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग हुआ है।

संदर्भ

1. महेश दर्पण, संपूर्ण उपन्यास हिमांशु जोशी (भाग-1), किताबघर, दरियागंज, नई दिल्ली, 2019, पृ0 422-423
2. वही, पृ0361
3. वही, पृ0363
4. वही, पृ0364
5. वही, पृ0432
6. वही, पृ0438
7. वही, पृ0383-384
8. वही, पृ0369

